

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

4. Risqulova K.J. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari sosiolingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi: ped. fanl. doktori (DSs). ...diss. avtoref. – Toshkent: 2017. – B.

5. Sa'dullayev B.B. O'yinlar vositasida talabalarda do'stona munosabatlarga asoslangan ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish tizimi. p.f.f.d. (PhD) diss... Samarqand – 2019. 14-bet.

UO'K: 37.013.42

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING IMIJINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/15336567>

Komilova Xurshida Toxirovna
Sabirova Muxarramoy Nurbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari tahlil qilinadi. Pedagogik imij o'qituvchining kasbiy mahorati, tashqi ko'rinishi, muloqot qobiliyati va shaxsiy fazilatlarini ifodalovchi omil sifatida o'rganiladi. Maqolada pedagogik imijni shakllantirishda ishlatiladigan zamonaviy metodlar, pedagoglarning o'quvchilar bilan samarali muloqotini o'rnatish, shaxsiy rivojlanishni ta'minlash va pedagogik fazilatlarini rivojlantirishning ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, pedagogning tashqi ko'rinishi, kiyim-kechak madaniyati va nutq madaniyati kabi omillar orqali pedagogik imijni shakllantirish jarayoni yoritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik imij, bo'lajak pedagog, ta'lim texnologiyalari, muloqot, kasbiy fazilatlar, tashqi ko'rinish, shaxsiy rivojlanish, ta'lim tizimi.

Аннотация. В данной статье анализируются технологии формирования имиджа будущих педагогов. Педагогический имидж рассматривается как фактор, отражающий профессиональные навыки учителя, его внешний вид, коммуникативные способности и личные качества. В статье рассматриваются современные методы формирования педагогического имиджа, важность установления эффективной коммуникации между учителем и учениками, обеспечение личностного роста и развитие профессиональных качеств. Также подробно раскрывается процесс формирования педагогического имиджа через такие факторы, как внешний вид, культура одежды и речь.

Ключевые слова: педагогический имидж, будущий педагог, образовательные технологии, коммуникация, профессиональные качества, внешний вид, личностное развитие, система образования.

Abstract. This article analyzes the technologies for shaping the image of future teachers. Pedagogical image is studied as a factor that reflects the teacher's professional skills, external appearance, communication ability, and personal qualities. The article discusses modern methods used in shaping pedagogical image, the importance of establishing effective communication between teachers and students, ensuring personal development, and cultivating professional qualities. Furthermore, the process of shaping pedagogical image through factors such as external appearance, dress culture, and speech etiquette is highlighted.

Key words: pedagogical image, future teacher, educational technologies, communication, professional qualities, external appearance, personal development, education system.

Pedagogik imij – bu o'qituvchining kasbiy va shaxsiy xususiyatlarini, tashqi ko'rinishini, muloqot madaniyatini va o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarini aks ettiruvchi muhim pedagogik omil. Pedagogning imiji ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga, ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishga va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, pedagogik imijning ijobiy shakllanishi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy imiji uning o'quvchilari bilan bo'lgan muloqoti, o'quv jarayonidagi ishtirokini shakllantiradi va ularning akademik muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir qiladi [1].

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimining samarali ishlashi va ta'lim sifatining oshishi uchun pedagoglarning kasbiy malakalarini va imijlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasining 2021-2030 yillarga mo'ljallangan ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlari bo'lajak pedagoglarni tarbiyalashda muhim

huquqiy asoslarni taqdim etadi. O'zbekistonda ta'lim tizimining modernizatsiya qilishga bo'lgan e'tibor, pedagogik imijning mustahkamlanishi va pedagoglarning innovatsion yondashuvlarini qo'llashga qaratilgan dasturlar asosida shakllanadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar ham pedagogik imijni shakllantirishga oid metodlarni o'rgatishda ahamiyatli manba hisoblanadi [2]. Imij bu shaxs yoki ob'ekt haqida shakllangan tasavvur, ko'rinish va baholashdir. Imij nafaqat tashqi ko'rinish yoki biror odamning jismoniy fazilatlarini, balki uning shaxsiy va kasbiy xususiyatlarini, fikrlarini, qiymatlarini va ijtimoiy o'rinlarini aks ettiruvchi kompleks bir tushunchadir. Imij, asosan, shaxslar yoki guruhlar orasida yuzaga keladigan aloqalar va muloqotlar orqali shakllanadi va boshqalar tomonidan ko'rilgan, tushunilgan va qabul qilingan ko'rinishda ifodalanadi.

Pedagogning imiji - bu uning o'z shaxsiy va kasbiy fazilatlarining o'zaro bog'liqligini aks ettiruvchi, o'quvchilar, hamkasblar va jamiyat tomonidan qanday qabul qilinishini bildiruvchi tasavvurdur. Pedagogning imiji nafaqat uning tashqi ko'rinishiga, balki uning ta'limga bo'lgan yondoshuvi, professional malakasi, o'quvchilarga bo'lgan munosabati va axloqiy qadriyatlariga ham taalluqlidir. Shuningdek, pedagogning imiji o'quvchilarga ta'lim berishda, ularning motivatsiyasini oshirishda va ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Pedagogning imijini shakllantirish texnologiyalarini ishlab chiqishda, pedagogning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash zarur. Ularning har biri o'quvchi bilan muvaffaqiyatli aloqada bo'lishi, o'quvchilarni o'rganishga jalb qilishda va jamiyatda o'qituvchining obro'sini oshirishda o'z o'rnini topadi.

O'qituvchining ijobiy imiji o'quvchilar tomonidan qadrlanadi va ta'lim jarayoniga bo'lgan ijobiy qarashlarni shakllantiradi. Pedagogning imiji, shuningdek, talabalarni ijtimoiy jihatdan tarbiyalashda, ularning emotsional intellektini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Pedagogning imiji kasbiy va shaxsiy sifatlarning yig'indisi sifatida qaraladi. Yuksak pedagogik imij o'qituvchining ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur bo'lgan asosiy xususiyatdir. Pedagogning shaxsiy sifatlari, uning kasbiy kompetensiyalari va pedagogik faoliyatga bo'lgan munosabati uning imijini shakllantiradi. M. J. Kozlova o'zining tadqiqotlarida pedagogning imiji uning ma'naviy, axloqiy va kasbiy yuksalishini ifodalaydi deb ta'kidlaydi. Pedagogning imiji uning professional identifikatsiyasi, shaxsiy sifatlari va o'quvchilar bilan o'zaro aloqalari orqali shakllanadi.[3]

Pedagogning imijini shakllantirishda uning kasbiy mahorati, axloqiy qadriyatlari, va o'quvchilarga nisbatan muloqotning o'rni katta ahamiyatga ega. Imij shakllantirishda ko'plab texnologik yondashuvlar qo'llaniladi. Bu yondashuvlar orasida ta'lim texnologiyalari, metodikaviy yondashuvlar, kommunikatsiya vositalari va pedagogik metodlarni o'z ichiga olgan ko'plab yangi innovatsiyalar mavjud. Sharikov pedagogik kommunikatsiya va imij shakllantirish jarayonida yangi texnologiyalarning roli haqida batafsil ma'lumot beradi. U o'quvchilar bilan samarali aloqada bo'lish uchun pedagoglar o'z imijini yangilab turishlari kerakligini ta'kidlaydi [4]

Shuningdek, pedagogik imij o'qituvchining professional imidjini yaratish uchun pedagogning ichki va tashqi o'zgarishlarini boshqarish zarurati mavjud. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va psixologik bilimlar pedagogning imijini shakllantirishda keng qo'llaniladi [5].

Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari:

1. Pedagogik Kommunikatsiya Texnologiyalari

Pedagogik kommunikatsiya texnologiyalari o'qituvchining imijini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Kommunikatsiya pedagogning o'quvchilari bilan o'zaro munosabatlarini, ularga bo'lgan munosabatini va ta'lim jarayoniga bo'lgan yondashuvini aks ettiradi. O'qituvchining muloqot qobiliyati o'quvchilarda ishonch va hurmatni uyg'otadi, bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi [6]. Pedagogning imijini shakllantirishda kommunikatsiya muhim rol o'ynaydi.

Sharikov pedagogik kommunikatsiyaning pedagogning shaxsiy va professional imijini shakllantirishdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi. U pedagogning o'quvchilar bilan samarali aloqasini ta'minlashda kommunikatsiyaning roli yuqori ekanligini ta'kidlaydi.

Kommunikatsiya pedagogning o'quvchilarga bo'lgan ta'sirini kuchaytirishga yordam beradi, chunki o'qituvchining ma'naviyati, axloqiy qadriyatlar va ta'limdagi yondoshuvlariga bo'lgan munosabat o'quvchilarda uning imijini shakllantiradi [7].

Shuningdek, pedagogik kommunikatsiyaning samarali bo'lishi pedagogning shaxsiy va kasbiy imijini shakllantirishga yordam beradi. Kommunikatsiya texnologiyalarining pedagogik ta'limda qo'llanishi va pedagogning shaxsiy imijiga ta'siri haqida Sharipova o'zining ilmiy ishlarida batafsil ma'lumot beradi. U pedagogning o'quvchilar bilan aloqasi, uning ishonchli va ochiq muloqot olib borishi ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi [8].

Pedagogning imijini shakllantirishda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqot muhim rol o'ynaydi. Bunda pedagogning o'quvchilarni tinglash, ularning fikrlariga e'tibor berish va ularga yordam ko'rsatish kabi malakalari alohida ahamiyatga ega. Chumakova ta'kidlashicha, samarali muloqot pedagogning imijini shakllantirishda asosiy elementlardan biri hisoblanadi [9]. Pedagog o'quvchiga ta'lim berishda yaxshi kommunikativ qobiliyatlarni namoyish etishi kerak, chunki bu o'quvchining imijini shakllantirishda katta ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik kommunikatsiyaning samarali bo'lishi o'qituvchining talabalar bilan qadr-qimmatli munosabatlar o'rnatishi va bilimning chuqurroq o'zlashtirilishini ta'minlaydi [10]. O'qituvchi o'z so'zlarini aniq va to'g'ri tarzda etkaza olish, o'quvchilar bilan ijobiy muhit yaratish orqali pedagogik imijini mustahkamlaydi. Shuningdek, pedagogik jarayonlarda axborot texnologiyalarini qo'llash kommunikatsiya samaradorligini yanada oshiradi.

2. Psixologik yondashuvlar

Pedagogik imijini shakllantirishda psixologik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini tahlil qilib, ularning ehtiyojlariga mos keladigan yondashuvlarni qo'llashlari zarur. Psixologik texnikalar va treninglar o'qituvchining o'zaro munosabatlaridagi muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi [11]. Pedagogning axloqiy qadriyatlar o'quvchilarga ta'lim berish usulini va uning shaxsiy imijini belgilaydi. Novikov pedagogik etikaning pedagogning imijini shakllantirishdagi o'rni haqida ilmiy izlanishlarni taqdim etadi. Uning fikricha, pedagogik etika o'qituvchining imijini shakllantirishda katta ahamiyatga ega [12].

Goleman emotsional intellektni pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga erishishda zarur bo'lgan asosiy komponentlardan biri sifatida ta'riflaydi [13]. Uning ta'kidlashicha, o'qituvchining o'z hissiy holatini boshqarish va o'quvchilarni tushunish qobiliyati pedagogning imijini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarni rivojlantirish va ularga individual yondashish orqali pedagogik imijini shakllantiradi, bu esa o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shunday qilib, pedagogning emotsional intellekti va empatiyasi uning imijini yanada ijobiy shakllantiradi.

3. Kasbiy fazilatlarini rivojlantirish

Pedagogning kasbiy malakalari va fazilatlarini uning imijini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Kasbiy mahorat va mas'uliyat hissi o'qituvchining ta'lim sifatini oshiradi, uning obro'sini mustahkamlaydi. O'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish kurslari va amaliy mashg'ulotlar orqali pedagogik imijini shakllantirish va rivojlantirish mumkin. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar pedagoglarning imijini shakllantirishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Elektron ta'lim va multimedia texnologiyalarining rivojlanishi o'qituvchining imijini o'zgartirishda katta rol o'ynaydi. M. J. Shmakov pedagogik texnologiyalarni qo'llashning o'quvchilarga ta'siri haqida gapirar ekan, pedagogik texnologiyalarning yordamida o'qituvchining kasbiy sifatlar va pedagogik kompetensiyalari shakllanadi deb ta'kidlaydi [14].

Internet resurslari, multimedia vositalari, elektron darsliklar va interaktiv ta'lim tizimlari pedagoglarning o'quvchilarga bilim berish usullarini samarali ravishda optimallashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning kommunikatsion qobiliyatlari ham zamonaviy texnologiyalar orqali rivojlanadi. Pedagoglarning o'zini tutish va o'quvchilarga ta'sir ko'rsatishdagi kasbiy mahoratlari yangi texnologiyalar yordamida yanada takomillashadi.

Bundan tashqari, pedagoglarning o'zlariga tegishli ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishda ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va onlayn platformalar yordamida o'qituvchining imijini shakllantirish muhim omilga aylanmoqda. Zamonaviy texnologiyalar pedagogning o'quvchilar bilan doimiy aloqada bo'lishiga, ularni yangi bilimlar bilan ta'minlashga va o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish uchun samarali pedagogik metodlar zarur. Pedagogik imij shakllanishi jarayonida interaktiv metodlar va amaliy mashg'ulotlar alohida o'rin tutadi. Pedagoglarni kasbiy tayyorlashda rolli o'yinlar, simulyatsiyalar, guruhli ishlash kabi faol metodlar pedagogning imijini shakllantiradi. Pedagogning imijini shakllantirishda ta'lim metodlari va uslublari ham muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi o'z metodik yondoshuvlarini yangilab, o'quvchilarga ilg'or pedagogik texnologiyalarni taqdim etishi kerak. Pedagogning metodik mahorati va uning imijini shakllantirishdagi o'rni haqida so'z yuritadi. Uning fikriga ko'ra, ta'lim metodlarining samaradorligi pedagogning imijini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi [15].

Zamonaviy pedagogik amaliyotda bo'lajak pedagoglar uchun kasbiy rivojlanishning asosiy omillari sifatida o'zaro muloqot, ijtimoiy faoliyat va jamoaviy ish alohida ahamiyatga ega. O'qituvchilarni o'zaro aloqada bo'lishga, jamoada ishlashga o'rgatish pedagoglarning shaxsiy va kasbiy imijini shakllantirishga yordam beradi. Tizimli pedagogik metodlar va zamonaviy texnologiyalarni o'qituvchilarga taqdim etish, ularni o'z kasbiy mahoratlarini oshirishga undaydi [16].

Pedagogika fani pedagogning imijini shakllantirishda asosiy ilmiy asosdir. Pedagogika fanining nazariy va amaliy yondoshuvlarini qo'llash orqali pedagoglar o'z kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Pedagogika fani bo'yicha ilg'or yondoshuvlar pedagogning kasbiy imijini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi [17]. Pedagogika nazariyalarini o'rganish bo'lajak pedagoglarni nafaqat o'qituvchilik faoliyatiga, balki o'quvchilarning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Pedagogika fanining innovatsion metodlari o'qituvchining o'z kasbiy va shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar, seminarlarda ular o'z ishlarini qanday qilib samarali va ijodiy tarzda tashkil etish mumkinligini o'rganadilar. Bu esa o'z navbatida, pedagogning imijiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Reynolds innovatsion pedagogik yondashuvlar pedagogning imijini mustahkamlashda ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [18]. U, shuningdek, pedagogik imijni shakllantirish jarayonida o'qituvchilarning yangiliklarga ochiq bo'lishini zarur deb biladi.

4. Tashqi Ko'rinish va Kiyim-Kechak Madaniyati

Pedagogning tashqi ko'rinishi, kiyim-kechak madaniyati uning professional imijini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. O'qituvchining o'zining tashqi ko'rinishiga bo'lgan e'tibori, uning kasbiy mas'uliyatini aks ettiradi. Kiyim-kechak madaniyati o'qituvchining o'quvchilarga qanday ta'sir ko'rsatishini, unga bo'lgan hurmatni belgilaydi. O'qituvchi o'zining gigiyena talablariga javob beradigan va estetik jihatdan to'g'ri kiyim tanlashi, kasbiy imijini mustahkamlashga yordam beradi. Tashqi ko'rinish o'qituvchining ta'limdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

5. Jamiyat va ota-onalar bilan aloqalar

Pedagogik imijni shakllantirishda jamiyat va ota-onalar bilan o'zaro aloqalar ham muhim rol o'ynaydi. Jamiyatdagi o'qituvchiga nisbatan hurmat va ishonch pedagogning imijini mustahkamlashga yordam beradi. Ota-onalar bilan samarali aloqalar o'qituvchining ishonchli va ijobiy obrazini yaratadi. Pedagoglarning imijini shakllantirishda ijtimoiy va madaniy omillar katta ahamiyatga ega. Pedagogning jamiyatdagi o'rni, axloqiy qadriyatlar va madaniy meros o'qituvchining kasbiy imijini shakllantiradi. Ijtimoiy qadriyatlar o'qituvchining o'quvchilarga bo'lgan munosabatini va ta'lim berish jarayonida qanday kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishini shakllantiradi. Pedagoglarning imijini shakllantirish jarayoni zamonaviy ta'lim

tizimining muvaffaqiyatli rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pedagogning imiji ta'lim jarayonidagi barcha ishtirokchilarga ta'sir qiladi va o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlarini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, kommunikatsiya va ijtimoiy omillar pedagoglarning imijini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Pedagogika fani va ilg'or pedagogik metodlar bo'lajak pedagoglarni kasbiy va shaxsiy jihatdan rivojlantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, pedagogning imiji uning etnik va madaniy kelib chiqishiga, axloqiy qadriyatlariga va jamiyatdagi o'rni bilan chambarchas bog'liqdir. Pedagogning ijtimoiy rolini tushunish va o'quvchilarga bu rolga aks ettirish ularning o'qituvchiga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi [19]. O'qituvchining pedagogik faoliyatini jamiyatda to'g'ri baholanishi, uning obro'sini oshirishga olib keladi va pedagogik imijni yaxshilaydi. Pedagogik imij bo'lajak pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining pedagogik imiji uning o'quvchilarga bo'lgan ta'sirini, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini va jamiyatdagi mavqeini belgilaydi. Pedagogik imijni shakllantirish jarayonida zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan, psixologik yondashuvlardan, kasbiy rivojlanishdan, tashqi ko'rinish va kiyim-kechak madaniyatidan samarali foydalanish zarur.

Ushbu texnologiyalar pedagogik imijning shakllanishi va ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Pedagogning imijini shakllantirish texnologiyalari, uning professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir. Pedagogik kommunikatsiya, innovatsion texnologiyalar, ta'lim metodlari va etika pedagogning shaxsiy imijini shakllantirishda asosiy vositalar hisoblanadi. Shuningdek, o'qituvchining o'quvchilarga bo'lgan aloqasi, shaxsiy sifatlari va metodik yondoshuvlari uning imijini shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davydov V.V. Pedagogik tizimning yondashuvlari. Moskva: Pedagogika nashriyoti, 2005. 102-b.
2. Shavkatov D. Pedagogik imij va uning ta'limdagi ahamiyati. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti. 2018. 15-34-b.
3. Kozlova, M. I. Pedagogning kasbiy imijini shakllantirish. Moskva: NLO, 2011 34-b.
4. Sharikov V. P. Pedagogik kommunikatsiya va imijni shakllantirish. Moskva: Rossiya pedagogik universiteti nashriyoti 2013., 56-b
5. Mavlonov M. Pedagogik ta'lim va kommunikatsiya texnologiyalari. Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi nashriyoti. 2020. 23-4 5-b.
6. Fayzullayeva, G. O'qituvchi va ta'lim jarayonidagi kommunikatsiya. Samarqand: Akademiya. 2021. 45-67-b.
7. Sharikov V.P. Pedagogik kommunikatsiya va imijni shakllantirish. Moskva: Rossiya pedagogik universiteti nashriyoti, 2013. 56-b.
8. Sharipova L.R. Pedagogik kommunikatsiyaning ahamiyati. Tashkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 2014. 110-b.
9. Chumakova I.S. Ta'limda innovatsion yondoshuvlar. Sankt-Peterburg: Akademiya, 2012. 78-b.
10. Shapir, A. et al. (2009). "Pedagogical Communication: Strategies for Effective Teaching." *Journal of Educational Psychology*, 101(2), 234-245-b.
11. Yusupov S. Pedagogik psixologiya. Toshkent: Science. 2017. 30-50-b.
12. Novikov D. Pedagogik etika va imijni shakllantirish. Moskva: Pedagogika, (2018). 94-bet.
13. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam. Betlar: 89-123-b.
14. Shmakov, M. (2016). Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va pedagogik imij. Tashkent: Innovatsion ta'lim nashriyoti.
15. Bakhtiyarov, A. (2014). Pedagogik imij va ta'lim metodlari. Tashkent: Fan nashriyoti, 112-bet.
16. Kozlova M. J. (2014). Ta'lim metodlari va pedagogning rivojlanishi. Moskva: YuNITI nashriyoti.
17. Kozlov M. Ta'limda innovatsiyalar va pedagogning shaxsiy imiji. Tashkent: Ta'lim innovatsiyalari nashriyoti, (2016) 88-bet.

18. Reynolds, D. (2009). "Professional Development and Teacher Image." Educational Leadership, 66(4), 30-34.

19. Shamilov, A. Pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limda qo'llanishi. Toshkent: O'zbekiston universiteti nashriyoti (2014).

UO'K 744:371:126.371.3

MAGISTRATURA TALABALARINING ILMIY TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/15336575>

Usmanova Umida Aybekovna

Andijon davlat pedagogika in스티uti,

Annotatsiya. *Mazkur maqolada magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida magistratura talabarlari o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, tadqiqot, ilmiy tadqiqotchilik, kashfiyot, o'z-o'zini anglash, ilmiy konferensiyalar, intellektual-rivojlantiruvchi.*

Аннотация. *В статье рассматривается педагогическое и психологическое содержание формирования исследовательских компетенций магистрантов. Также подчеркивается, что в процессе получения высшего образования и последующего профессионального развития магистранты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий, новейшей информации по своей дисциплине.*

Ключевые слова: *инновации, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научные исследования, открытия, самореализация, научные конференции, интеллектуально-развивающие.*

Abstract. *This article discusses the pedagogical and psychological content of developing scientific research competencies of master's students. It also shows that master's students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their discipline during their studies at a higher educational institution and their subsequent professional development.*

Keywords: *innovation, science, scientific and pedagogical activity, research, scientific research, discovery, self-awareness, scientific conferences, intellectual-developer.*

Respublikada magistratura mutaxassisliklari bo'yicha kadrlarni tayyorlash bo'yicha tahlili shuni ko'rsatadiki, o'tgan davr mobaynida ushbu tayyorgarlikning barcha jihatlari va tarkibiy qismlariga taalluqli ma'lum yutuqlarga erishilgan. Xususan, me'yoriy-huquqiy, ilmiy-uslubiy va moddiy-texnik ta'minoti yaratilgan; o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilib, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi shakllantirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qabul qilingan 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son «Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida» Qaroriga [2] va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 2-martdagi 36-son "Magistratura to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" qarori [3] ijrosiga muvofiq magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ilmiy xodimlarning kasbiy darajasini doimiy oshirib borish, maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash, rahbar kadrlar va metodistlarning malakasini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

